

Облік і оподаткування

УДК 657.8:339

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14754794>

Аудит та аналіз доходів і витрат підприємства

Рябчук Оксана

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, Державний податковий університет, м. Ірпінь, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8656-6720>

Німчук Анастасія

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, Державний податковий університет, м. Ірпінь

Прийнято: 03.01.2025 | Опубліковано: 18.01.2025

***Анотація.** У статті узагальнено практичні аспекти та обґрунтовано необхідність здійснення аудиту і аналізу доходів та витрат підприємства як ключових складових показників ефективного управління їх фінансово-господарською діяльністю. Підкреслено, що сучасні умови функціонування підприємств, зокрема, умови воєнних дій, нестабільність економічного середовища, швидкі зміни законодавчого регулювання та ризики шахрайства, вимагають забезпечення прозорості, ефективності прийняття управлінських рішень на основі аналітичних висновків та результатів незалежного аудиту фінансової інформації про витрати та доходи підприємства.*

У дослідженні розкрито практичні аспекти проведення аудиту доходів і витрат АТ «Житомирський маслозавод» на основі матеріалів незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «БДО».

Наголошено на якості інформаційного забезпечення для ефективного виконання аудиторських процедур. Акцент зроблено на аналітичних процедурах, які є важливою складовою процесу аудиту, оскільки вони дозволяють виявити фінансово-економічні тенденції, оцінити стабільність доходів, ефективність витрат у їх структурі та динаміці, ідентифікувати потенційні фактори ризику.

Зроблено висновок, що якісне виконання аудиту та аналізу доходів і витрат підприємства сприяє підвищенню прозорості його господарської та фінансової діяльності, зростанню довіри інвесторів, зміцненню конкурентоспроможності підприємства і забезпеченню його розвитку в довгостроковій перспективі. Крім того, аналіз структури та динаміки доходів і витрат підприємства дозволяє швидко реагувати на зміни ринкової кон'юнктури, що позитивно впливає на прийняття ефективних управлінських рішень і сприяє підвищенню фінансових результатів. Запропоновано напрями удосконалення аудиту та аналізу доходів і витрат підприємства, зокрема через впровадження сучасних інформаційних технологій, автоматизацію аналітичних процесів і адаптацію методичних підходів до вимог сучасної економічної ситуації.

Ключові слова: *аудит, аналіз, доходи, витрати, аналітичні процедури, підприємство.*

Audit and analysis of income and costs of the enterprise

Oksana Riabchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Audit and Economic Analysis, State Tax University (Irpin),

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8656-6720>

Anastasiia Nimchuk

graduate of the second (master's) level, State Tax University, (Irpin)

***Abstract.** The article summarizes the practical aspects and substantiates the need to audit and analyze the company's income and expenses as key components of effective management of its financial and economic activities. It is emphasized that modern operating conditions of enterprises, in particular, conditions of military operations, instability of the economic environment, rapid changes in legislative regulation and risks of fraud, require ensuring transparency, efficiency of management decision-making based on analytical conclusions and the results of an independent audit of financial information about costs and revenues of the enterprise.*

The study revealed the practical aspects of conducting an audit of revenues and expenses of JSC "Zhytomyr Oil Plant" based on the materials of the independent auditing firm of the Limited Liability Company "BDO". Emphasis is placed on the quality of information support for effective performance of audit procedures. Emphasis is placed on analytical procedures, which are an important component of the audit process, as they allow identifying financial and economic trends, assessing the stability of income, the effectiveness of costs in their structure and dynamics, and identifying potential risk factors.

It was concluded that the high-quality performance of the audit and analysis of the company's income and expenses contributes to increasing the transparency of its economic and financial activities, increasing the confidence of investors, strengthening the competitiveness of the company and ensuring its development in the long term. In addition, the analysis of the structure and dynamics of the company's income and expenses allows a quick response to changes in the market situation, which positively affects the adoption of effective management decisions and contributes to the improvement of financial results. Directions for improving the audit and analysis of the company's income and expenses are proposed, in particular through the introduction

of modern information technologies, the automation of analytical processes and the adaptation of methodological approaches to the requirements of the modern economic situation.

Keywords: *audit, analysis, income, expenses, analytical procedures, enterprise.*

Постановка проблеми. Доходи і витрати є основними складовими фінансової діяльності підприємства, що безпосередньо впливають на його прибутковість, конкурентоспроможність та економічну стійкість. У сучасному динамічному бізнес-середовищі складність фінансових операцій постійно зростає, що потребує удосконалення методик аудиту для забезпечення достовірності фінансової звітності, запобігання ризикам і шахрайству.

Посилення вимог до фінансового контролю, зокрема впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, обумовлює необхідність проведення детального аудиту доходів і витрат. Це дозволяє підприємствам не лише виконувати регуляторні вимоги, але й формувати прозору фінансову базу для залучення інвестицій. Аналіз доходів і витрат також є важливим інструментом для оптимізації управлінських рішень, спрямованих на зниження витрат, підвищення ефективності діяльності та забезпечення довгострокового розвитку.

Однією з невирішених проблем у дослідженні аудиту та аналізу доходів і витрат підприємства є недостатня адаптація аудиторських методів до сучасних умов, зокрема до викликів, пов'язаних із впровадженням цифрових технологій. В умовах стрімкого розвитку інноваційних інструментів обробки фінансової інформації важливо вдосконалювати існуючі методики, щоб забезпечити їхню актуальність і практичну цінність. Крім того, актуальною залишається проблема створення універсальної методики аналізу доходів і витрат, яка б враховувала специфіку окремих галузей економіки. Більшість сучасних підходів мають загальний характер і не враховують особливості бізнесу в різних секторах.

Ще одним аспектом, який потребує додаткового дослідження, є оцінка ефективності управління доходами та витратами підприємства в умовах економічної нестабільності або кризових ситуацій. Зокрема, актуальним є вивчення механізмів оптимізації витрат і нарощування доходів за умов обмежених ресурсів. Також на сьогодні недостатньо уваги приділяється прогнозуванню доходів і витрат із врахуванням невизначеностей та ризиків, які виникають на сучасних ринках.

У сучасних умовах цифрових трансформацій актуальність дослідження зростає завдяки необхідності інтеграції новітніх технологій в організацію аудиторських процесів. Це забезпечує підвищення оперативності, точності та ефективності аналізу, що особливо важливо для стратегічного планування та прогнозування. Вчасний і якісний аналіз доходів і витрат дозволяє ідентифікувати можливі ознаки фінансової нестабільності, що сприяє запобіганню банкрутства та забезпеченню фінансової стійкості [2; 3].

Значення теми дослідження обумовлено тим, що прозорість фінансової діяльності підприємств сприяє зміцненню довіри інвесторів, кредиторів, що є важливим фактором економічного зростання. Таким чином, дослідження аудиту і аналізу доходів і витрат підприємства є актуальним і сприяє вирішенню нагальних проблем, підтримуючи розвиток підприємств у складних економічних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Витрати та доходи підприємства є важливими компонентами його фінансової звітності, які формуються в системі фінансово-економічного обліку. Витрати забезпечують виробничі потреби, а доходи – фінансову стійкість підприємства та перспективний розвиток. Витрати підприємства охарактеризовано як зовнішні (затрати) і внутрішні (імпліцитні) тому, що вони мають вплив на організацію виробництва та збуту продукції.

На думку Н. П. Бакеренко [1], підприємства повинні створювати системи передбачення кризових ситуацій та розробляти інноваційні елементи управління

ризиками. Також, за твердженням авторів І. Бруслиновської та В. Матвійчук [5], витрати на виробництво охоплюють ресурси, необхідні для виготовлення продукції, та включають витрати на засоби виробництва, робочу силу та інші фактори. Питання економічного аналізу доходів і витрат підприємства висвітлювались у роботах як вітчизняних, так і закордонних науковців, серед яких: Ф.Ф. Бутинець [6], К. Ватерстон [26], В.М. Саприкін [23], Р.Я. Вейцман [27], Е. Бріттон [25]. Зокрема, аналіз витрат став предметом дослідження багатьох учених, таких як Т. Вечорка [7], Н.В. Гришко [11], М.А. Болюх [4], В.М. Івахненко [15], В.С. Терещенко [24] та інших.

Постановка завдання. Метою даної статті є узагальнення практичних аспектів та обґрунтування необхідності здійснення аудиту і аналізу доходів та витрат підприємства на прикладі АТ «Житомирський маслозавод».

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах воєнних дій в Україні дедалі більшого значення набувають поняття «дохід» і «витрати», які є основою функціонування всіх підприємств.

Основною діяльністю АТ «Житомирський маслозавод» є виробництво та оптова торгівля морозивом, маслом та іншими молочними продуктами, дистрибуція заморожених овочів та фруктів, а також інші послуги.

Аудит доходів та витрат АТ «Житомирський маслозавод» був проведений у квітні 2024 року незалежною аудиторською фірмою Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» [14]. Основна мета аудиту полягала в перевірці достовірності та повноти відображення фінансових операцій компанії у консолідованій фінансовій звітності за 2023 рік, а також у підтвердженні відповідності цієї звітності Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) [17] та законодавчим вимогам України [10; 19].

Організація та методика аудиту доходів і витрат залежать, передусім, від належного інформаційного забезпечення, адже саме інформація про доходи та витрати операційної діяльності є основою аудиторського процесу. Зростання обсягів інформації вимагає від аудитора її систематизації та класифікації, що є

необхідним для збору аудиторських доказів, аналізу господарських явищ, фактів та процесів [22].

Планування аудиту здійснюється згідно з МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» [16]. Основними напрямками аудиту доходів є: перевірка відповідності класифікації, оцінки та умов визнання доходів законодавству; перевірка правильності відображення доходів від реалізації продукції; аналіз правильності відображення інших операційних доходів (відсотки, штрафи, пені тощо); перевірка коректності обліку курсових різниць і доходів від участі в капіталі [8].

Нормативна база аудиту доходів охоплює звітування на виконання вимог частини 4 статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII [12] про надання додаткової інформації за результатами обов'язкового аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес; Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [13]; Податковий кодекс України [19].; П(с)БО 1, 3, 15,16 [10; 20; 21].

Мета аудиту витрат відповідно до МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» [16] полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про витрати, які воно понесло.

Критерієм оцінки при аудиті цієї ділянки є П(с)БО 16 «Витрати», що визначає методичні засади формування в обліку інформації про витрати підприємства [20].

В умовах глобальних викликів та дисбалансів особливо важливим є забезпечення аудиторського підтвердження достовірності даних про доходи і витрати, а також процесів їх формування. Реалізація аналітичних процедур аудиту в цьому контексті є невід'ємною частиною роботи. Аудит операційних доходів і витрат відбувається поетапно, причому кожен етап передбачає виконання певного комплексу процедур аудитором. При цьому погляди

дослідників щодо послідовності етапів і їх змісту можуть різнитися. Однак у будь-якому разі дії аудитора спрямовані на отримання інформації, яка дозволяє зробити обґрунтовані висновки та надати оцінку достовірності фінансової звітності. Це вимагає точності, надійності, своєчасності та достовірності інформації [18].

Аудиторам важливо використовувати аналітичні процедури для об'єктивної оцінки поведінки доходів і витрат у конкурентному середовищі. Важливими об'єктами аналізу при цьому є (рис. 1):

Рис. 1. Об'єкти для аналізу поведінки доходів і витрат у конкурентному середовищі.

Джерело: сформовано авторами на основі [8].

Під час проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Акціонерного Товариства «Житомирський маслозавод» було виявлено низку неузгоджень, які вимагають детального аналізу і коригувальних заходів. Одним

із ключових виявлених питань є неузгодженість у обліку основних засобів. Порівнявши дані бухгалтерського обліку з фактичним станом основних засобів, було виявлено розбіжності, що свідчать про можливе завищення або заниження вартості активів. Такі невідповідності можуть вплинути на оцінку амортизації, суми витрат та фінансові результати компанії. Для вирішення цієї проблеми необхідно провести детальний аналіз фізичного стану активів, перевірку їх наявності та виконати корекцію бухгалтерських записів, щоб забезпечити точне відображення вартості основних засобів у фінансовій звітності [9].

Іншим важливим аспектом є відхилення в оцінці запасів. Виявлені розбіжності можуть мати значний вплив на точність фінансових результатів, оскільки оцінка запасів без належного врахування методів оцінки може спотворити облік витрат та доходів.

Для усунення цих розбіжностей необхідно переглянути застосовані методи оцінки запасів, порівняти їх з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності та внести відповідні коригування в облікові записи.

Крім того, для усунення виявлених неузгоджень були визначені наступні кроки:

Рис. 2. Основні кроки для усунення неузгоджень, виявлених у процесі аудиту.

Джерело: сформовано авторами

Після внесення всіх коригувань проводиться повторна перевірка фінансової звітності для підтвердження її достовірності, а також готуються додаткові аудиторські документи, що відображають зміни і їх відповідність вимогам МСФЗ та українському законодавству. Виявлені неузгодження можуть мати значний вплив на точність фінансової звітності, але їх коригування дозволить значно підвищити достовірність звітності компанії та забезпечити її відповідність міжнародним стандартам [17].

З метою більшого обґрунтування необхідності аналізу доходів та витрат підприємства проведено аналіз їх динаміки і структури на обраному для дослідження підприємстві.

Таблиця 1

Аналіз динаміки та структури доходів АТ «Житомирський маслозавод»
за 2021-2023 рр.

Показник	2021		2022		2023		Відхилення 2023/2022	
	грн	питом а вага,%	грн	питома вага,%	грн	питома вага, %	грн	%
Дохід від реалізації продукції	1529184,00	86,4	1774311,00	87,7	1945225,00	88,3	170914,00	+9,6
Інші операційні доходи	72981,00	4,7	81482,00	4,6	94617,00	4,8	13135,00	+16,1
Дохід від участі в капіталі	24562,00	1,6	26456,00	1,5	28710,00	1,5	2254,00	+8,5
Інші доходи	122457,00	7,3	124432,00	6,2	137215,00	5,4	12783,00	+10,3
Разом	1749184,00	100,0	2006681,00	100,0	2205767,00	100,0	199086,00	+9,9

Джерело: складено авторами за даними звітності АТ «Житомирський маслозавод».

У 2021-2023 роках АТ «Житомирський маслозавод» демонструє стійке зростання доходів (табл. 1, рис. 3). Загальний дохід зріс із 1 749 184 грн у 2021 році до 2 205 767 грн у 2023 році (+199 086 грн, або 9,9% порівняно з 2022 роком). Основну частку доходів становить дохід від реалізації продукції, який збільшився на 170 914 грн (9,6%) у 2023 році та склав 88,3% у загальній структурі

доходів. Інші операційні доходи вирости на 16,1% (13 135 грн) і досягли 94 617 грн, зберігаючи питому вагу 4,8%. Дохід від участі в капіталі зріс на 8,5% (2 254 грн), але його частка залишилася незмінною – 1,5%. Інші доходи збільшилися на 10,3% (12 783 грн), однак їх питома вага зменшилася до 5,4%. У структурі доходів переважає реалізація продукції, що свідчить про її ключову роль у фінансових результатах підприємства.

Рис. 3. Динаміка та структура доходів АТ «Житомирський маслозавод» за 2021-2023 рр.

Джерело: розроблено авторами за даними звітності АТ «Житомирський маслозавод».

Аналіз динаміки та структури витрат АТ «Житомирський маслозавод» за 2021-2023 рр. (табл. 2, рис. 4) показує важливі зміни у витратній частині підприємства, що можуть відобразитися на його фінансових результатах і ефективності. Загальна сума витрат компанії зросла на 19,7% у 2023 році порівняно з 2022 роком, з 2 093 369,00 грн до 2 505 526,00 грн.

Основним компонентом витрат, як і раніше, є собівартість реалізованої продукції. У 2021 році вона становила 80% загальних витрат, у 2022 році її частка зменшилась до 74,7%, а в 2023 році знову зросла до 76,7%. Це свідчить про зростання вартості виробництва продукції, яке відбувалося на фоні зростання доходів від реалізації. Собівартість реалізованої продукції збільшилася на 357 994,00 грн (22,9%), що вказує на підвищення витрат на матеріали, енергію чи трудові ресурси, пов'язані з виробництвом.

Таблиця 2

Аналіз динаміки та структури витрат АТ «Житомирський маслозавод»
за 2021-2023 рр.

Показник	2021		2022		2023		Відхилення 2023/2022	
	грн	питом а вага,%	грн	питом а вага,%	грн	питома вага,%	грн	%
Собівартість реалізованої продукції	1899982,00	80,0%	1562642,00	74,7%	1919636,00	76,7%	357994,00	+22,9%
Адміністративні витрати	75114,00	3,2%	70504,00	3,4%	93159,00	3,7%	22655,00	+32,2%
Витрати на збут	342400,00	14,4%	324652,00	15,5%	382717,00	15,3%	58065,00	+17,9%
Інші операційні витрати	13204,00	0,6%	62318,00	3,0%	30029,00	1,2%	-32289,00	-51,8%
Фінансові витрати	45649,00	1,9%	69081,00	3,3%	79887,00	3,2%	10806,00	+15,7%
Інші витрати	193,00	0,01	172,00	0,01%	58,00	0,002%	-114,00	-66,3%
Разом	2376542,00	100%	2093369,00	100%	2505486,00	100%	412157,00	+19,7%

Джерело: складено авторами за даними звітності АТ «Житомирський маслозавод».

Адміністративні витрати виявилися стабільними, зростаючи на 32,2% у 2023 році порівняно з попереднім періодом. Збільшення адміністративних витрат на 22 655,00 грн може бути пов'язане з підвищенням зарплат, поліпшенням інфраструктури чи інших факторів, що сприяють зростанню витрат на управлінські потреби підприємства. Витрати на збут також зазнали зростання, але їх частка залишалася майже стабільною, зменшившись з 15,5% у 2022 році до 15,3% у 2023 році. Інші операційні витрати зазнали значних коливань: їх

частка зросла з 0,6% у 2021 році до 3,0% у 2022 році, а в 2023 році знизилась до 1,2%. Фінансові витрати зросли на 15,7% у 2023 році порівняно з 2022 роком, і їх частка залишилася на рівні 3,2%.

Загалом, підприємство продовжує збільшувати свої витрати, але зміни в структурі витрат вказують на певну оптимізацію витрат, зокрема за рахунок зниження інших операційних витрат. Зростання собівартості та витрат на збут є нормальним процесом в умовах економічної нестабільності та інфляційних процесів, однак збільшення адміністративних витрат може вимагати подальшого контролю для зниження їх темпів зростання в майбутньому.

Рис. 4. Динаміка і структура витрат АТ «Житомирський маслозавод» за 2021-2023 рр.

Джерело: розроблено авторами за даними звітності АТ «Житомирський маслозавод».

Одним із важливих напрямів удосконалення аналізу є автоматизація аналітичних процесів, що спрямована на скорочення часу обробки даних і підвищення точності фінансових аналізів. Для цього доцільно впроваджувати ERP-системи, які інтегрують дані з різних джерел і забезпечують оперативне отримання інформації про фінансовий стан компанії, а також проведення глибокого аналізу динаміки фінансових показників. Впровадження інструментів бізнес-аналітики (BI-систем) також сприятиме обробці великих обсягів даних та прийняттю обґрунтованих управлінських рішень, орієнтованих на рентабельність, продуктивність і ринкові тенденції [9].

Важливою складовою є оптимізація контрольних процедур. Це включає вдосконалення системи внутрішнього контролю через розробку сучасних ризик-орієнтованих підходів. Завдяки цьому з'являється можливість зосереджуватися на найбільш критичних аспектах діяльності підприємства [9].

Таким чином, комплексний підхід до управління доходами та витратами дозволить підприємству не тільки підвищити ефективність своєї діяльності, але й забезпечити стабільність та конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. На основі проведеного дослідження на прикладі даних АТ «Житомирський маслозавод», можна зробити низку важливих висновків і пропозицій, які стосуються процесу аудиту та аналізу доходів і витрат підприємства. Перш за все, якісна класифікація доходів відіграє ключову роль у забезпеченні ефективного управління підприємством. Поточний аналіз структури та динаміки доходів дозволяє швидко реагувати на зміни ринкової кон'юнктури, що позитивно впливає на прийняття ефективних управлінських рішень і сприяє підвищенню фінансових результатів. Крім того, для підвищення ефективності управління витратами підприємства рекомендовано розширити їх класифікацію, відповідно до функцій управлінського обліку. Це забезпечить можливість управлінському

персоналу підприємства отримати якісну інформацію для аналізу та прийняття обґрунтованих рішень.

У цілому, аналіз витрат і доходів дозволяє виявляти проблемні зони, оптимізувати господарські процеси та забезпечувати фінансову стабільність, навіть, в умовах кризи та війни.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробкою інноваційних підходів до аудиту та аналізу доходів і витрат підприємства, а також інтеграцією штучного інтелекту у ці процеси.

Список використаних джерел

1. Бакеренко Н. П. Управління витратами підприємства та їх облік на основі внутрішньої фірмової інформації. *Торгівля і ринок України*. У 3 т. Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2019. Т 3. С. 170–175.
2. Бичкова Н. В. Вплив якості корпоративного управління на ефективність діяльності компаній. *Інфраструктура ринку*. 2020. Вип. 45. С. 3–7.
3. Божидарнік Т. В. Молокопродуктовий підкомплекс як важливий фактор забезпечення продовольчої безпеки країни. *Агросвіт*. 2019. № 18. С. 32–37.
4. Болюх М. А. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 480 с.
5. Бруслиновська І.В., Матвійчук В.І. Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії підприємства. *Економіка і організація управління*. 2018. Вип. 3. С. 100–111.
6. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник/ Вид. 2-е, доп. і перероб. Житомир: ЖІТІ, 2000. 640 с.
7. Вечорка Т. Аналіз витрат підприємства. *Економічний вісник університету*. 2010. № 16. С. 92–98.
8. Воронін О. Визначення показників економічної ефективності виробництва на основі модифікації ресурсного підходу. *Економіка України*. 2017. № 10. С. 29–37.

9. Воронко О.С. Особливості SWOT–аналізу в управлінні підприємством. *Розвиток соціально-економічних систем в геоeкономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування*: матеріали міжнар. наук.–практ. конф. 11–12 травня 2020 р.(ТНТУ ім. І.Пулюя, м. Тернопіль). Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. 2020. С.57–58.
10. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р. / Верховна Рада України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws> (дата звернення: 26.02.2024).
11. Гришко Н. В. Управління витратами підприємства: теорія та практика. Київ : КНЕУ, 2004. 364 с.
12. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text> (дата звернення: 27.12.2024).
13. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text> (дата звернення: 27.12.2024).
14. Звіт незалежного аудитора Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та Власникам і Керівництву АТ «Житомирський маслозавод» / ТОВ «БДО». URL: https://www.ztm.ho.ua/files/Audit_2023.pdf (дата звернення: 25.08.2024).
15. Івахненко В. М. Економічний аналіз : навч. посіб. Київ : Знання, 2006. 407 с.
16. Міжнародні стандарти аудиту. URL: https://www.apob.org.ua/?page_id=3482 (дата звернення: 26.12.2024).
17. Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2016-2017-IAASB-Handbook-Volume-1_%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf (дата звернення: 26.12.2024).
18. Німченко В. М. Практичні аспекти оцінювання ефективності управління підприємством комплексу комунальних послуг. *Економічна наука*. 2019. № 4. С. 245–255.

19. Податковий кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 26.12.2024).
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: затв. Наказом МФУ від 31.12.99 р. № 318 URL: <http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO16.aspx> (дата звернення: 25.12.2024).
21. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1, 3, 15. URL: <https://kodeksy.com.ua/buh/psbo.htm> (дата звернення: 26.12.2024).
22. Пуцентейло П.Р. Аналітичне забезпечення діяльності підприємства. *Сталий розвиток економіки*. 2021. № 1. С. 168–174.
23. Саприкін В. М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 312 с.
24. Терещенко В. С. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2000. 230 с.
25. Britton E., Waterston C. Financial Accounting. London: Pitman Publishing, 1993. 528 p.
26. Waterston C. Cost Accounting: Planning and Control. New York: Macmillan, 1965. 425 p.
27. Weitzman M. L. The Share Economy: Conquering Stagflation. Harvard University Press, 1984. 213 p.